

Plan de mantenimiento para las membranas de ósmosis inversa en la planta desmineralizadora de ciclo I de Planta Termozulia

Maintenance plan for the reverse osmosis membranes in the cycle I demineralization Plant of the Termozulia plant

Diego Alejandro Atencio Fuentes

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: diegoatencio13@gmail.com

César García

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: cgarcia@uru.edu.ve

Recibido: 24-01-2022

Aceptado: 18-04-2022

Resumen

El objetivo de este estudio fue diseñar un plan de mantenimiento para las membranas de ósmosis inversa en la planta desmineralizadora de ciclo I de Planta Termozulia. Para ello, se utilizó la revisión documental y la entrevista para determinar las variables que afectan la operatividad del sistema, así como para la descripción y las fallas del proceso de lavado; logrando recopilar la información necesaria para finalmente proponer un procedimiento adecuado para la limpieza de las membranas. Variables como caída de presión, flujo de permeado y rechazo, conductividad eléctrica y presión en la línea de bisulfito de sodio tienen mayor incidencia en la operatividad del sistema. Por otro lado, el lavado químico es el más importante, además, pudieron analizarse las fallas que entorpecían el proceso de lavado, en búsqueda de corregir estas fallas, se propone el plan de mantenimiento que garantiza el adecuado funcionamiento y larga vida útil de las membranas.

Palabras clave: Ósmosis inversa, membranas, lavado químico, plan de mantenimiento.

Abstract

The objective of this study was to design a maintenance plan for the reverse osmosis membranes in the demineralization plant of cycle I of Planta Termozulia. For this purpose, a documentary review and an interview were used to determine the variables that affect the operability of the system, as well as the description and the failures of the cleaning process; gathering the necessary information to finally propose an adequate procedure for the cleaning of the membranes. Variables such as pressure drop, permeate and rejection flow, electrical conductivity and pressure in the sodium bisulfite line have a greater incidence on the system's operability. On the other hand, chemical cleaning is the most important, in addition, the failures that hindered the cleaning process were analyzed, and in order to correct these failures, a maintenance plan was proposed to guarantee the proper operation and long life of the membranes.

Key words: Reverse osmosis, membranes, chemical cleaning, maintenance plan.